

O‘zbekiston me’morchilik merosining shakllanishi

Abdullayev Zohidjon Tolibjon og‘li

NamDu, Tarix yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya:

Maqolada, O‘zbekiston me’morchiligi merosida minora va minorasimon inshootlarni qadimdan shakllangan namunalari, xududimizning turli shahar va maskanlari me’moriy tizimida alohida o‘rin tutgan. Sharq me’morchiligida minoralarni turli me’moriy yechimi va funksional sifatiga ega bo‘lgan ko‘plab namunalari bunyod etilgani haqida xikoya qilinadi.

Kalit so‘zlar:

Minora, minorasimon inshootlar, jahon, hudud, xususiyat, yo‘nalish, bosqich, meros, maskan.

O‘zbekistonning boy me’moriy an‘analari jahon madaniy merosi rivojining barcha bosqichlari, nodir me’moriy asarlarining turli-tuman ko‘rinishlarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, minoralar kabi o‘ziga xos inshootlar me’morchiligida ham ma’lum darajada sezilarli iz qoldirgan. O‘zbekiston hududida shakllangan minoralar va shu turdagi me’moriy inshootlar jahon me’morchiligining minoralar me’moriy yo‘nalishlarining muhim qismini o‘zining nodir yechimlari, badiiy-kompozitsion xususiyatlari bilan belgilab bergan va me’morchilikning rivojlanishida o‘ziga xos o‘rinni egalladi.

O‘zbekistonning boy me‘moriy an‘analari jahon madaniy merosi rivojining barcha bosqichlari, nodir me‘moriy asarlarining turli-tuman ko‘rinishlarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, minoralar kabi o‘ziga xos inshootlar me‘morchiligida ham ma‘lum darajada sezilarli iz qoldirgan. O‘zbekiston hududida shakllangan minoralar va shu turdagi me‘moriy inshootlar jahon me‘morchiligining minoralar me‘moriy yo‘nalishlarining muhim qismini o‘zining nodir yechimlari, badiiy-kompozitsion xususiyatlari bilan belgilab bergan va me‘morchilikning rivojlanishida o‘ziga xos o‘rinni egalladi. Ularning paydo bo‘lishiga ushbu hududning har bir mintaqasi va turli davrdagi me‘moriy taraqqiyot o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Buyuk Ipak yo‘li madaniy, savdo yo‘llarida muhim markazlar hisoblangan shahar va qishloq maskanlarida bunyod etilgan minorasimon inshootlarning ilk ko‘rinishlari saqlanib qolmagan bo‘lsada, dastlab ular karvon yo‘llarini belgilovchi mayoq, shaharlar aholisini tashqi xavfdan ogoh etuvchi kuzatuv minoralari vazifalarini o‘tash uchun qurilgani shubhasizdir.

O‘zbekiston minoralari me‘morchiligida kompozitsiyaviy shakl sifatida muqarnasli sharafalar, karnizlar muhim o‘rin tutadi. Mezanali yoki qafasali minoralarning tashqi ko‘rinishining asosiy me‘moriy ko‘rinishini belgilab bergan. Kichik ravoqsimon muqarnaslar texnologik jihatdan bir xil shakllardan, detallardan yig‘ilsada, ulardan turli-tuman me‘moriy hajmni yaratishga imkoniyat mavjud bo‘lgan. Muqarnaslar Markaziy Osiyo me‘morchiligida me‘moriy-hajmiy bezak sifatida yuksak darajada shakllangan. Mirzo Ulug‘bek davrining mashhur muhandislaridan G‘iyosiddin Jamshid Koshiy me‘morlar uchun yozgan me‘moriy o‘lchov, hisob-kitoblarga bag‘ishlangan risolasida muqarnaslar tuzish qoidalari uchun alohida bob ajratib, muqarnaslarni tashkil etuvchi elementlar, ularning turlari haqida ma‘lumot beradi. Muqarnas yasashda miqyos, modul birligidan

foydalanib aylanma karnizni toqi ichkarisi qubbani, to'g'ri sharafani yasash yo'llari haqida yozadi.

Minoralarda muqarnaslar qatori asosan qafasadan minora tanasiga o'tish qismida, bo'g'inlarning oraliqlarini belgilashda, ya'ni turli hajmiy elementlarni bog'lovchi vazifasini bajargan. Muqarnaslarning ko'p qatorli, yirik toqichalik, koshin qoplamali yoki silliqlangan o'yma g'isht yoki sopol bo'lakchalarida yig'ilgan ko'rinishi Buxoro va Vobkent minoralaridagi mezanalarda to'liq namoyon bo'lgan. Bo'g'inlar oralig'ini belgilovchi muqarnaslar esa Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi va Bibixonim masjidida qo'llanilgan bo'lib, ular sirkor koshin bo'laklardan yig'ilgan. Muqarnaslarning ayrim turlari keyinchalik Boburiylar me'morchiligidagi minoralarda marmar elementlarda qaytarilgan.

Tahlillarga ko'ra, O'zbekiston hududidagi minoralarning balandligi ancha yuqori bo'lganlarining aksariyati qadimda poytaxt maqomini olgan shaharlarda bunyod etilgani aniqlangan. Xiva va Buxoro minoralari shular jumlasidandir. Vobkentdagi va Jarqo'rg'ondagi minoralarni istisno qilganda Toshkent vohasi, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax hamda Farg'ona vodiysida baland va mahobatli minoralar kuzatilmaydi. Tadqiqotlar natijalari qiyosiy tahlilidan kelib chiqqan holda O'zbekiston, shuningdek Markaziy Osiyo me'moriy obidalari tarkibidagi minora va minorasimon qurilmalarining me'moriy turlanishiga oid quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi. Albatta, bu turlanish mezonlari ushbu ish ko'lamida aniqlangani uchun tugal deb hisoblash o'rinsizdir. Minoralar me'morchiligining xususiyatlari qiyosiy tahlili keng ko'lamli tadqiqotlar, yangi arxeologik qazilma va izlanishlar asosida yanada to'ldirib borilishi mumkin.

Madaniy meros jamiyat asosini, xalqimizning avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan ma’naviy qadriyatlari va an’analarini mustahkamlovchi omil hisoblanadi. Shu bois ushbu bebaho boylikni ko‘z qorachig‘idek avaylab asrash va keng targ‘ib qilish barchamizning muqaddas burchimizdir. Bugungi kunda moddiy va nomoddiy madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda O‘zbekistondagi 4 ta me’moriy majmua – Xiva, Buxoro, Samarqand va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari YUNESKO Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillarida qabul qilingan “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”, “Muzeylar to‘g‘risida”, “Arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi qonunlar asosida insoniyat tamadduni rivojida muhim o‘rin egallagan qadimgi va o‘rta asrlarda mavjud bo‘lgan shaharlar xarobalari, monumental san’at yodgorliklari, alohida aholi ziyoratgohlari, me’morchilik merosi yodgorliklarini saqlab qolish, ta’mirlash va o‘rganishda davlatimiz tomonidan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Воронина В.Л. Сырцовые минареты верховьев Зарафшона. Труды АН Таджикской ССР. т. СХХ. 1960.
2. Всемирная история архитектуры. Том 8. М.1968.
3. Гиясиддин Жамшид Коший. Ключ арифметики трактат об окружности. М.1956.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

